

PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DI PT. *WHITE OIL* NUSANTARA MANYAR GRESIK

Susetyorini, Fauzia Masnah

ABSTRAK

Pelaksanaan penelitian ini memberikan batasan masalah hanya pada faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan dari variabel pengalaman kerja dan lingkungan kerja, sedangkan faktor yang lain tidak dikaji karena variabel tersebut merupakan hasil temuan peneliti saat melakukan observasi awal pada karyawan di PT. White Oil Nusantara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengaruh variabel pengalaman kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan, serta untuk mengetahui variabel manakah yang berpengaruh secara dominan terhadap produktivitas kerja karyawan. Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diketahui bahwa variabel pengalaman kerja secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan dan variabel lingkungan kerja secara parsial juga memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel produktivitas karyawan di PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik. Sedangkan F hitung adalah 28,992 dengan tingkat signifikan 0,000 sedangkan F tabel pada taraf kepercayaan 95% (0,05) adalah 3,14. Dapat dilihat bahwa F hitung > F tabel (28,992 > 3,14), Yang berarti secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel pengalaman kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara. Hal ini memberikan pemaparan bahwa bila kondisi kedua variabel bebas dalam penelitian ini yakni pengalaman kerja dan lingkungan kerja dilaksanakan bersama-sama maka akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik.

Kata kunci : pengalaman kerja, lingkungan kerja dan produktivitas kerja.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Melihat dari gambaran perusahaan PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik yang merupakan satu-satunya perusahaan di Kawasan Asia Tenggara yang telah tersertifikasi ISO dan mengeksport produknya ke banyak negara, Hal ini karena perusahaan dapat menjaga kinerja yang dimilikinya sehingga perusahaan mendapatkan nilai positif dari lingkungan bisnis. Untuk meningkatkan produktivitas tentu berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia yang akan melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini mengembangkan produktivitas kerja karyawan dengan mengupayakan lingkungan kerja yang lebih baik dan disertai dengan pengalaman yang dimiliki setiap karyawan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik mengenai pengalaman kerja permasalahan yang terjadi di PT. White Oil Nusantara adalah terdapat karyawan yang sudah bekerja lebih dari 4 tahun yang belum mendapatkan promosi jabatan atau kenaikan jabatan.

PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik pada dasarnya lingkungan *internal* di perusahaan tersebut sudah baik mulai dari suhu, penerangan, kondisi lingkungan kantor sampai dengan lingkungan keamanannya. Tetapi ada masalah di lingkungan *eksternal* disekitar perusahaan tersebut yaitu letak perusahaan yang berada di depan pabrik coklat dan pabrik mie yang mana pada saat produksi pabrik-pabrik tersebut mengeluarkan bau-bauan yang tidak sedap dan menyengat. Sehingga dapat mengganggu konsentrasi bekerja karyawan di PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh pengalaman kerja secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik ?
2. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik ?
3. Apakah ada pengaruh pengalaman kerja dan lingkungan kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik.
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan lingkungan kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik.

Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya terutama yang berhubungan dengan sumber daya manusia.

2. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi atau masukan tambahan bagi perusahaan dalam menyikapi masalah tenaga kerja yang mencangkup pengalaman kerja, lingkungan kerja dan produktivitas kerja karyawan.
3. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai ruang lingkup sumber daya manusia secara nyata khususnya mengenai pengalaman kerja, lingkungan kerja dan produktivitas kerja karyawan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Yuniarsih dan Suwatno (2011 : 3) manajemen sumber daya manusia adalah “serangkaian kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang memusatkan kepada praktek dan kebijakan, serta fungsi – fungsi manajemen untuk mencapai organisasi”.

Pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Foster (2001 : 40).

Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Sutrisno (2010 :118).

Produktivitas kerja karyawan, definisinya adalah perbandingan antara total pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tertentu. Yuniarsih dan Suwatno (2011 : 157)

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Diduga bahwa pengalaman kerja berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara.
2. Diduga bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara.
3. Diduga bahwa pengalaman kerja dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara.

METODE DAN ANALISA

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT. White Oil Nusantara yang berjumlah 57 orang. Yang dianalisis sampel adalah Karyawan Tetap yang berada di dalam ruangan / kantor yang berjumlah 23 karyawan dan yang berada di lapangan / luar kantor sebesar 34 karyawan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling *Non Probability Sampling*, yaitu Sampling jenuh dimana teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, dikarenakan jumlah sampel yang digunakan relative kecil yaitu sejumlah 57 orang. Sugiyono (2010:85).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : dengan data primer yaitu dengan menyebar kuesioner dan data sekunder yaitu dengan studi pustaka.

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah : (1) Uji Validitas, (2)

Uji Reliabilitas, (3) Statistik Deskriptif, (4) Analisis Interval, (5) Analisis Korelasi, (6) Koefisien Determinasi, (7) Analisis Regresi Linier Berganda, (8) Uji Hipotesis, (9) Uji Asumsi Klasik dan (10) Uji Crosstab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1: Analisis Regresi Linier Berganda.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	26.141	6.454		4.050	.000
Pengalaman	.542	.301	.338	1.804	.077
Lingkungan	.340	.156	.408	2.179	.034

a. Dependent Variable: Produktivitas

Dari tabel diatas analisis regresi berganda secara keseluruhan hasil perhitungandiatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 26,141 + 0,542 X_1 + 0,340 X_2 + e$$

Yang menunjukkan bahwa jika X_1 (pengalaman kerja) dan X_2 (lingkungan kerja) ditingkatkan maka nilai Y (Produktivitas kerja) akan naik.

Dengan menggunakan uji t didapat nilai dari koefisien korelasi antara pengalaman kerja dengan produktivitas dimana lingkungan sebagai variabel kendali, didapat t hitung sebesar 1,804 dengan tingkat signikansi (α) = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n – 1 = 56 Maka t tabel = 1,67252 Dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel (1,804 > 1,67252), maka Ho ditolak dan H1 diterima. Yang berarti secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara variabel pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara.

Dan didapat nilai dari koefisien korelasi antara Lingkungan kerja dengan produktivitas kerja dimana pengalaman kerja sebagai variabel kendali, didapat t hitung sebesar 2,719 dengan tingkat signikansi (α)=0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n – 1 = 56 Maka t tabel = 1,67252 Dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel (2,719 > 1,67252), maka Ho ditolak dan H1 diterima. Yang berarti secara parsial ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara.

Didapat F hitung adalah 28,992 dengan tingkat signifikan 0,000 sedangkan F tabel pada taraf kepercayaan 95% (0,05) adalah 3,14. Dapat dilihat bahwa F hitung > F tabel (28,992 > 3,14),maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Yang berarti secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara variabel pengalaman kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara. Sehingga hipotesis peneliti terbukti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diketahui bahwa variabel pengalaman kerja secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik dan variabel lingkungan kerja secara parsial juga memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel produktivitas karyawan di PT. White Oil Nusantara Manyar Gresik, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan variabel pengalaman kerja dan lingkungan kerja tersebut secara statistic

memang mempengaruhi produktivitas karyawan dalam bekerja, dimana dengan pengalaman dan lingkungan yang baik, maka karyawan akan semakin giat dalam bekerja dan produktivitas akan meningkat.

Hasil Uji F variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Yang berarti secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel pengalaman kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. White Oil Nusantara.

Saran

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan harus senantiasa menjaga dan meningkatkan produktivitas kerja karyawannya dengan memfokuskan diri pada hasil produksi yang menitik beratkan pada kualitas SDM yang dimiliki dengan cara mengadakan serangkaian training yang bertujuan untuk menciptakan karyawan-karyawan yang memiliki integritas skill yang baik guna mendukung pencapaian target operasional yang telah ditetapkan perusahaan.

2. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperbanyak variabel penelitian yang berhubungan dengan produktivitas kerja, sehingga dapat diketahui faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Marwan. 1986. *Pengelolaan Karyawan*. BPFE : Yogyakarta.
- Bangun, Wilson, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Penerbit Erlangga.

Foster, Bill. 2001. *Pembinaan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan*. PPM : Jakarta.

Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ke 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Handoko, T. Hani. 1984. *Manajemen Edisi 2*. BPFE : Yogyakarta : Jakarta.

Himawan, Candra Hadinata. 2014. *Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pabrik Genteng Massoka Kebumen, Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. (Skripsi)

<http://inungpunyamimpi.blogspot.co.id/2012/04/analisis-crosstab.html>

Ismano, Nano. 2005. *Pengaruh Pengalaman Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Perusahaan Speaker Aktif Arofah Elektronik Di Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. (Skripsi)

Itafia, Yanti., Cipta, Wayan dan Yudiaatmaja, Fridayana. 2014. *Pengaruh Pengalaman Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Industri Tenun*. e-Journal Bisma Universitas Manajemen. Singaraja. Vol.2.

Muhibbang. 2014. *Pengaruh Motivasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Bosowa Berlian Motor Makasar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makasar. (Skripsi)

- Mukaromah, Septina. 2009. *Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan pada CV. Dodo Wajak Malang*. Jurusan IPS Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri. Malang. (Skripsi)
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju. Bandung.
- Sihombing, Umberto. *Pengaruh Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan, penilaian pada Lingkungan Kerja dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kepuasan Kerja Pamong Praja*.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Ketiga. Refika Aditama. Bandung
- Siswanto. 2013. *Pengaruh Lingkungan Kerja dan Pendidikan dan Latihan Terhadap Kinerja karyawan Depeartemen Distribusi Dan Transportasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Gresik*. Fakultas Ekonomi Manajemen. Universitas Gresik. (Skripsi)
- Sugiyono, Dr. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit ALFABETA
- Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 1. Cetakan Kedua. Prenada Media Group. Jakarta.
- Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Penerbit CV. ALFABETA.